

АНТИСКОЛЕЦИДНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ РЕЦИДИВА ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИ ДИССЕМНИРОВАННОМ ЭХИНОКОККОЗЕ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Ботиров А.К.
Отакузиев А.З.
Абдулхаева Б.Х.
Усмонов У.Д

Андижанский государственный медицинский институт
Республика Узбекистан, г. Андижан.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7812692>

Актуальность проблемы. Эхинококкоз, являющийся тяжелым паразитарным заболеванием, продолжает оставаться серьезной социально-медицинской проблемой во многих странах мира. Многочисленные случаи послеоперационных рецидивов заболевания свидетельствуют что даже эффективная интраоперационная обработка полости кисты эхинококка и соблюдение мер предупреждения попадания зародышевых элементов в соседние органы и ткани полностью не позволяют исключить возможность рецидива заболевания. Поэтому наряду с хирургическим лечением возникает необходимость использования консервативной терапии химиопрепаратами.

Целью исследования. Оценить эффективность применения антипаразитарной химиотерапии в улучшении результатов хирургического лечения диссеминированного эхинококкоза органов брюшной полости.

Материал и методы. В основу работы положен анализ опыта лечения более 859 больных с эхинококкозом печени, за период 2010 по 2022 годы на базе кафедры хирургических болезней Андижанского Государственного медицинского института. Тщательному анализу подвергнуты 87 больных с диссеминированным эхинококкозом органов брюшной полости. Среди обследованных, превалировало число женщин: 34 (66,6%) и 25 (69,4%), соответственно. Возраст больных варьировал от 15 до 68 лет, средний возраст составил 20-45 лет.

Из 87 больных, поступивших в нашу клинику, в группе сравнения первично-диссеминированный эхинококкоз диагностирован у 22 (43,1%) больных, вторично-диссеминированный - у 13 (25,4%), третично-диссеминированная - у 16 (31,3%) больных. В основной группе первично-диссеминированный эхинококкоз диагностирован у 20 (55,5%) больных, вторично-диссеминированный - у 7 (19,4%), третично-

диссеминированная - у 9 (23,1%) больных. При этом, наиболее часто диагностировались 3 – 4 – 5 и более ЭК, что в целом, составило 78,3% и 83,3%

При диагностике использовались общеклинические методы исследований (жалобы, анамнез, объективный осмотр), в сочетании рентгеноскопия, ультразвуковое исследование (УЗИ), а в сомнительных случаях, магнитно-резонансная томография (МСКТ, МРТ).

Профилактика послеоперационных гнойных осложнений и рецидивов при лечении больных основной группы включала в себя следующие основные мероприятия: оперативные вмешательства, выполнялись с особым соблюдением правил асептики и антисептики, пред и послеоперационном периоде проводилась химиотерапия антигельминтными препаратами.

При назначении антискользящей химиотерапии с учетом ее возможных осложнений всем больным с эхинококкозом до начала химиотерапии и в период ее проведения исследовали периферическую кровь (эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, СОЭ), определяли биохимические (общий белок, йодная и тимоловая пробы, билирубин, холестерин, В-липопротеиды, белковые фракции, глюкоза, мочевины).

Показанием для проведения химиотерапии явились множественные кисты печени, диссеминированный эхинококкоз органов брюшной полости, профилактика повторных рецидивов заболевания в послеоперационном периоде.

Препарат альбендазол давали по 12 мг/кг с сутки в дооперационном периоде, а в послеоперационном периоде уже начиная с 3-х суток по 12 мг/кг в день на 28 дней в сочетании с эссенциале, при диссеминированных формах по 10 мг/кг в 2 раза в сутки 15 дней и 13 дней по 12 мг/кг.

В послеоперационном периоде препараты назначали от 3-х до 4 курсов (28 дней приема препарата и 15 дней перерыв). Курсы приема альбендазола подбирали строго индивидуально в зависимости от характера, количества и размера кист. Однако в зависимости от результатов лечения и обширности поражения (множественные кисты) количество курсов увеличивали до необходимого. При интраоперационном разрыве кист, при диссеминированном эхинококкозе проводили более продолжительные курсы химиотерапии (по 60 дней без перерыва, и через 2 недели еще 28 дней) с увеличением дозы препарата до 12 мг/кг в 2 раза в сутки.

Результаты. Оптимизация хирургической тактики в лечении ДЭ органов брюшной полости не могло не отразиться на непосредственных результатах ведения этой категории пациентов. Так, в основной группе по сравнению с группой сравнения частота ближайших послеоперационных осложнений снизилась почти в 3,9 раза – с 21,5 до 5,5% (у 11 больных в группе сравнения и 2 пациентов основной группы). В основной группе удалось избежать нагноения ОП, тогда как в группе сравнения данное осложнение диагностировано в 5,8% случаев, а осложнения общего характера сведены к минимуму – с 7,8 до 2,7%, соответственно.

В отдаленном послеоперационном периоде после перенесенной ЭЭ нагноение ОП с развитием гнойного свища в основной группе не отмечено, тогда как в группе сравнения - это осложнение наблюдалось у 4 (7,8%) больного. В группе сравнения на контрольном УЗИ рецидив заболевания установлено в 5,8% случаев, тогда как в основной, не наблюдалось.

Заключение. Антисколецидная химиотерапия диссеминированного эхинококкоза органов брюшной полости до и в послеоперационном периоде является одним из важных аспектов, а иногда единственным методом, способствующим в профилактике повторных рецидивов.

Сочетанное применение традиционных оперативных вмешательств с химиотерапией является эффективным методом предоперационной подготовки и повторного хирургического лечения данного заболевания.

Предоперационная подготовка, этапность и последовательность оперативного вмешательства при диссеминированном эхинококкозе органов брюшной полости должно быть дифференцированными, и направленными на устранение и профилактику имеющихся до операции функциональных нарушений пораженных органов.